
Implications des assemblages d'éponges pour la bioindication du littoral lagonaire de Mayotte phase II

Rapport d'étude -Projet EpoDic II-

Convention numéro 2022-034 DEALM/CUFR

*Emmanuel Corse, Charles Le Bozec,
Lysandre Journiac*

Résumé

Ce rapport synthétise les actions menées dans le cadre du projet EpoDic II, dédié au développement d'indices biologiques permettant de suivre les forçages anthropiques basés sur les éponges marines. Le rapport revient sur les phases de terrain et de laboratoire conduites durant le projet et présente les résultats d'analyses descriptives et mécanistiques liées aux variations des assemblages d'éponges sur les zones du platier et lagon du récif frangeant. Parmi les résultats voici les plus remarquables :

Analyses descriptives : L'échantillonnage d'éponges, l'organisation de l'école éponge et la réalisation de barcoding ADN ont permis de caractériser 94 morphotypes dont les données (photos, spicules, Séquences ADN, metadonnées) ont été bancarisées. A ce jour 40 morphotypes ont été identifiés au niveau de la famille, 23 au niveau du genre et 16 au niveau de l'espèce. A petite échelle les assemblages d'éponges sont avant tout définis par la zonation des habitats le long du platier et du récif frangeant. Ces habitats se caractérisant par des substrats (diversité) et des profondeurs différentes. A une échelle plus grande les variables qui agissent sur les éponges sont les variables d'anthropisation des bassins versants et de la qualité des eaux (nitrite et turbidité). Les stations les plus anthropisées étant caractérisées par une forte densité et une forte diversité d'éponges. Enfin les analyses d'espèces indicatrices montrent que 3 espèces sont particulièrement associées à l'anthropisation : *Parattetilla bacca*, *Mycale sp* et *Sphaciospongia sp*

Analyses mécanistiques : Les analyses causales montrent que les effets de l'anthropisation (surface urbanisée et densité de population) sur les assemblages d'éponges (richesse et diversité) peuvent être directes ou indirectes, médiés alors par la qualité du substrat et la qualité des eaux. Globalement l'anthropisation favorise les éponges en enrichissant l'eau et en favorisant la diversité du substrat. Cependant, au-delà d'un certain niveau, l'anthropisation affecte les éponges en augmentant l'envasement (diminuant la diversité du substrat), révélant toute la complexité des effets de l'anthropisation et donc l'intérêt d'aborder ses mécanismes par des approches statistiques nécessitant un jeu de données conséquent permettant de découpler les effets de l'environnement.

Si ces résultats permettent d'envisager le développement d'un indice basé sur quelques espèces d'éponges informatives, il sera nécessaire d'intégrer les variations temporelles des assemblages avant de pouvoir établir des écarts à une normalité. Il est nécessaire par ailleurs de poursuivre le travail d'inventorisation des éponges à Mayotte.

Table des matières

Résumé.....	2
I. Introduction.....	4
II. Acquisition des données faunistiques et taxonomiques.....	5
A. Protocole de terrain	5
B. Bilan échantillonnage et présentation des données obtenues.....	6
C. Identification taxonomique des éponges : mise en place d'une procédure	9
D. Organisation de l'Ecole Eponge Janvier 2024	11
III. Patrons de la variabilité spatiale des assemblages d'éponges du récif frangeant.....	13
A. Patron de variation de diversité et d'abondance stations	14
B. Déterminisme environnemental des assemblages d'éponges : processus d'anthropisation du lagon	15
IV. Identification d'espèce indicatrices	18
V. Conclusions et perspectives	20

I. Introduction

Ce rapport synthétise les actions menées dans le cadre du projet EpoDic II, dédié au développement d'indices biologiques permettant de suivre les forçages anthropiques basés sur les éponges marines. Ce projet fait suite à une première phase (EpoDic I) qui avait souligné le potentiel du modèle éponge et qui avait permis d'implémenter toute une méthodologie de terrain et de laboratoire, redéployée durant EpoDic II. S'inscrivant donc dans la continuité d'EpoDic I, les nouvelles données devaient permettre d'évaluer la faisabilité d'un indice éponge rendant compte des effets de l'anthropisation et la réalisation d'analyses visant à mieux comprendre les processus d'anthropisation du lagon, c'est-à-dire à aborder les relations causales multi factorielles liant l'activité de l'homme et les assemblages d'éponges. Par ailleurs, EpoDic II visaient à améliorer le recensement taxonomique des éponges de Mayotte. A cette fin il était prévu de réaliser une « école éponge » durant laquelle des spécialistes du modèle viendraient sur le territoire pour former des personnes désireuses de décrire les morphotypes rencontrés à Mayotte. Il avait été également envisagé de réaliser les premières prospections des zones récifales intra lagonaire et de la pente interne de la barrière externe, non prospectées durant EpoDic I.

Afin de restituer une synthèse de l'ensemble des actions conduites durant ce projet, le présent rapport est constitué d'un bilan des phases d'échantillonnages et des données faunistiques, environnementales et taxonomiques acquises durant le projet. Dans cette partie sera précisée la méthodologie ayant permise de caractériser le niveau d'anthropisation de chacune des stations platier/lagon, et une présentation de l'école éponge. Dans les deux autres parties qui suivent nous nous sommes concentrées sur l'analyse des 30 stations du platier/lagon pour réaliser des analyses descriptives et mécanistiques. En effet il est tout d'abord présenté les patrons de variation spatiaux des assemblages d'éponges des stations platier/lagon récif frangeant et est ensuite présenté le résultat des analyses causales visant à bien comprendre les processus d'anthropisation du lagon. Enfin dans une dernière partie est présenté le résultat d'analyses d'espèces indicatrices ayant pour objectif d'identifier des espèces à haut potentiel indicatrices des archétypes environnementaux identifiés précédemment.

Ce projet a été financé par la DEAL Mayotte (DEALM) encadré par une convention DEALM-Université de Mayotte s'étalant du 1^{er} juin 2022 à Mars 2024. Une subvention complémentaire a été attribué par l'OFB pour l'organisation de l'école éponge, permettant, entre autre, de faire venir plus de spécialistes éponge sur le territoire. Cette deuxième phase de projet EpoDic II a principalement été conduite par Charles Le Bozec (Ingénieur d'étude dédié au projet), ainsi que

Lysandre Journiac (Stage de césure de janvier 2023- juillet 2023 – Master BEE MNHN). Le présent rapport est le fruit de notre travail.

II. Acquisition des données faunistiques et taxonomiques

A. Protocole de terrain

Dans le cadre d'EPODIC, les assemblages d'éponges ont été étudiés sur le récif frangeant, le long de différents habitats sur le platier et au pied du tombant. Nous avons pour cela défini 5 zones dont 3 zones sur le platier :

- Zone 1 présente en général un substrat sablo voire sablo-vaseux, quelques roches ou débris coralliens, des macro-algues et/ou de l'herbier et se situe proche de la plage.
- Zone 2 (dite « zone à *Stylissa massa* »), plus proche du tombant, est constituée d'une alternance de sable et de dalle cimentée, avec quelques patchs de corail épars.
- Zone 3 se situe sur le haut du tombant dans la partie qui est composée majoritairement d'une structure dure recouverte de coraux divers.
- Zone 4 est située au pied du tombant
- Zone 5 se situe plus en profondeur lorsque l'on s'éloigne du tombant. Ces zones plus profondes présentent des habitats variables, avec une alternance de substrat sableux ou vaseux, et des patates de corail.

L'étude des assemblages d'éponges sur le platier est effectuée en PMT/apnée, tandis que l'échantillonnage au pied du tombant se fait en plongée bouteille dans la zone des 20 mètres. Pour chaque zone déterminée, deux transects rectilignes, parallèles à la côte, de 50 mètres de long, et séparés d'au moins 20 mètres pour assurer une indépendance des transects sont réalisés.

Sur l'ensemble du site, 3 quadrats d'un mètre carré sont réalisés par transect, soit 30 au total afin d'y décrire l'habitat, selon des critères préalablement définis et permettant d'identifier les différences d'habitat *in situ*. Nous nous sommes concentrés sur la nature du substrat au vue de son rôle déterminant pour les éponges (ie organismes sessiles) en relevant le pourcentage de recouvrement selon différentes modalités (sable, vase, dalle, corail mort, corail vivant).

En plus des stations du récif frangeant, nous avons intégré des stations des récifs coralliens intra lagonaire ou de la barrière externe (pente interne), en suivant le même protocole que les zones 4 et 5.

B. Bilan échantillonnage et présentation des données obtenues

Durant EpoDic II nous avons prospecté 24 nouvelles stations et réalisé 118 transects (Tableau 1). Parmi ces stations, 12 d'entre elles correspondaient à des zones platier/lagon, comparable à l'échantillonnage réalisé durant EpoDic I. Comme durant EpoDic I, lorsque le platier était peu structuré (ie peu de zones différenciables), nous avons diminué à 6 le nombre de transects normalement prévu à 10.

Cumulé avec les données d'EpoDic I, le jeu de données était constitué de 30 stations du platier/lagon. Pour l'ensemble de ces stations, en plus des données substrat acquis durant la phase de terrain, nous avons acquis des données environnementales des bassins versants adjacents à chacune des stations. Voici l'ensemble des données environnementales disponibles :

Qualité des eaux :

- **Note DCE** (données DCE Mayotte)
- **Chlorophylle A** (données Surval, IFREMER)
- **Turbidité** (données Surval, IFREMER)
- **Niveau de confinement de la masse d'eau**

Qualité du substrat :

- **Diversité du substrat**
- **% sable coralligène**
- **% Corail vivant**
- **% Envasement**

Niveau anthropisation :

- **Taille de la population humaine** (*Données INSEE ; Populations Légales Des Communes de Mayotte En 2017 – Populations Légales de Mayotte En 2017*).
- **Surface urbanisée** (*données IGN <https://geoservices.ign.fr/ocsge>*)

Données géographiques

- **Taille du bassin versant** (*données IGN <https://geoservices.ign.fr/ocsge>*)
- **Distance à la mangrove la plus proche** (*Données Carthage Zones hydrographiques - Mayotte 2013 - BD Carthage*).

Nom de la station	Code station	Type de station	Nombre Transect	Projet	Date de la sortie	Latitude	Longitude
Jimaweni	JIM	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	9/11/2021	12°52.718' S	45°07.166' E
Karoni	KAR	Platier / Lagon	9	EPODIC 1	18/11/2021	12°55.164' S	45°08.279' E
Sohoa	SOH	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	19/11/2021	12°49.365' S	45°06.017' E
N'gouja	NGO	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	22/11/2021	12°57.824' S	45°04.938' E
Case Robinson	ROB	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	29/11/2021	12°54.937' S	45°04.688' E
Trois baobabs	BAO	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	29/11/2021	12°56.718' S	45°05.901' E
Sakouli	SAK	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	6/12/2021	12°53.350' S	45°13.004' E
Pointe mahabou	PAS3	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	7/12/2021	12°47.354' S	45°14.107' E
Mbouzi Est	MBE	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	17/1/2022	12°48.941' S	45°14.352' E
Badamiers	BAD	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	18/1/2022	12°46.633' S	45°16.032' E
Tsoundzou 2	PAS2	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	31/1/2022	12°49.125' S	45°12.332' E
Passamainty	PAS1	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	1/2/2022	12°48.474' S	45°12.987' E
Mbouzi Ouest	MBO	Platier / Lagon	6	EPODIC 1	15/2/2022	12°48.339' S	45°13.932' E
Majicavo Koropa	MAJ	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	16/2/2022	12°44.865' S	45°14.457' E
Mtsanga fanou	MFA	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	21/2/2022	12°42.885' S	45°02.793' E
Longoni1	DZO1	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	24/2/2022	12°42.862' S	45°08.017' E
Mtsamboro	MTS	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	7/3/2022	12°41.878' S	45°03.770' E
Longoni2	DZO2	Platier / Lagon	10	EPODIC 1	8/3/2022	12°43.338' S	45°08.522' E
Charifou	CHA	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	5/10/2022	13°00.008' S	45°08.700' E
Chembenyumba	CHE	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	18/10/2022	12°46.103' S	45°04.695' E
Mtsanga angalatsara	MTSANG	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	19/10/2022	12°58.322' S	45°11.675' E
Bambo Est	BAM	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	20/10/2022	12°56.470' S	45°10.838' E
Hamouro	HAM	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	21/11/2022	12°52.463' S	45°13.322' E
Hajangoua	HAJ	Platier / Lagon	10	EPODIC 2	18/1/2023	12°51.350' S	45°12.203' E
Hagnoundrou	HAG	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	16/2/2023	12°53.693' S	45°05.492' E
Mtsanga Mtiti	MTI	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	16/2/2023	12°51.440' S	45°05.655' E
Acoua	ACO	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	21/2/2023	12°44.112' S	45°03.078' E
Handrema	HAN	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	21/2/2023	12°40.545' S	45°06.159' E
Iloni	ILO	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	22/2/2023	12°50.698' S	45°11.987' E
Koungou plage	KOU	Platier / Lagon	6	EPODIC 2	9/6/2023	12°43.600' S	45°12.250' E
Barrière Sada pente interne	PASSESADA	Recif	2	EPODIC 2	28/11/2022	12°53.558' S	44°57.612' E
Récif Bandrakouni	BANDRAK	Recif	2	EPODIC 2	28/11/2022	12°52.922' S	45°04.412' E
Barrière Charifou pente interne	BARRCHA	Recif	2	EPODIC 2	2/12/2022	13°03.127' S	45°10.243' E
Récif Charifou	RECIFCHA	Recif	2	EPODIC 2	2/12/2022	13°01.972' S	45°09.613' E
Barrière Bandrélé pente interne	BARRBAND	Recif	2	EPODIC 2	12/12/2022	12°54.137' S	45°14.453' E
Récif du Laminoir	LAM	Recif	2	EPODIC 2	12/12/2022	12°54.312' S	45°12.730' E
Piscines Nord pente interne	PISCNORD	Recif	2	EPODIC 2	13/12/2022	12°37.638' S	45°08.353' E
Récif Vaucluse	RECIFVAU	Recif	2	EPODIC 2	13/12/2022	12°39.195' S	45°06.577' E
Barriere Nianga	BARRNIA	Recif	2	EPODIC 2	23/5/2023	12°42'24.1"S	45°13'56.2"E
Recif Nianga	NIA	Recif	2	EPODIC 2	23/5/2023	12°42'59.0"S	45°13'22.5"E
Ilot Hajangoua	ILOTHAJ	Recif	2	EPODIC 2	24/5/2023	12°50.292' S	45°14.024' E
Passe en S	PASSEENS	Recif	2	EPODIC 2	24/5/2023	12°51.389' S	45°15.429' E

Tableau 1 Récapitulatif des campagnes d'échantillonnages des projets EPODIC I & II.

Une analyse « archétypale » nous a permis de caractériser chacune des 30 stations du platier/lagon en fonction de leurs caractéristiques environnementales en trois types (i) des

stations dites **anthropisées** caractérisées par des tailles importantes de population, grand bassin versant, grande surface urbanisée, fort taux d'envasement, concentration de nitrate important, niveau de confinement des masses d'eau important (ii) des stations dites **oligotrophes** caractérisée par un éloignement important des mangroves, fort pourcentage de corail vivant et de roche mère affleurant, diversité de substrat importante, une note DCE élevée. Et enfin (iii) des stations dites **enrichie** Forte turbidité et niveau de chlorophylle important (voir figure 1)

Figure 1. Ordination des 30 stations échantillonnées dans la zone platier/lagon en fonction de leurs caractéristiques environnementales. Les triangles indiquent la position des archétypes. Les cercles représentent les stations et leurs couleurs correspondent au code couleur de l'archétype le plus proche. Turbidity : Turbidité ; Confinement : confinement de la masse d'eau ; Silt= envasement; Human population= Taille de la population humaine ; Drainage basin size : taille du bassin versant ; Urbanised area : Surface urbanisée ;Substrate diversity : Diversité du substrat ; Sand : sable coralligène ; Living corals : Corail vivant ; Mangrove distance : Distance à la mangrove la plus proche ; Slab : Surface de roche mère

La figure 2 nous permet d'observer que la majorité des stations anthropisées se situe au niveau de la zone nord-est de l'île (ie aux alentours de la commune de Mamoudzou), s'étirant des Badamiers jusqu'à Hajengoua et que les stations « enrichie » correspondent à la baie de Bouéni, ayant une géographie singulière. Le reste des stations sont considérées comme « oligotrophes ».

Figure 2 Distribution spatiale des stations platier/lagon. Les stations sont colorées en fonction de leur proximité avec chacun des archétypes figurés en bas à droite. Un rappel de la zonation intra station est figurée en haut à droite, les zones 1 à 3 étant des zones du platier, les zones 4 & 5 correspondant aux zones du lagon.

C. Identification taxonomique des éponges : mise en place d'une procédure

Le projet EpoDic II a permis de véritablement structurer le processus de recensement et de descriptions des morphotypes observés durant les phases d'échantillonnage. Cette expertise s'est appuyée sur une montée en compétence et a aboutie à la mise en place d'une base de données. Cette montée en compétence concerne la connaissance et l'utilisation des outils de description des éponges, décrit dans différents thesaurus (Boury-Esnault & Rützler, 1997; Łukowiak et al., 2022). La découverte et l'utilisation de ces outils s'est fait au contact des experts de l'équipe du DR CNRS Thierry Perez (IMBE, Marseille) à travers plusieurs réunions et durant l'Ecole Eponge. Durant le projet, nous avons accumulé des informations incluant (i) les métadonnées de chaque échantillon prélevé (ii) les photos de chaque morphotype *in situ* et pour certaines accompagnée de photos anatomiques issus d'analyses microscopiques (iii) des analyses des spicules de chaque morphotype (iii) des séquences ADN (ITS2, 28S, COI) obtenu à partir du protocole de *barcoding* mis en place durant EpoDic I. L'ensemble de ces données sont partiellement synthétisées dans deux fichiers : un tableur Excel à plusieurs pages et un diaporama regroupant au moins une photo de chaque morphotype. Ces bases de données sont

vouées à être complétées à l'avenir, que ce soit dans le cadre de la suite des projets EpoDic, ou bien dans le cadre d'autres projets en lien avec les éponges.

En guise d'illustration, voici quelques chiffres :

=> *Bilan échantillonnage* : **Au total 371 échantillons sont référencés dans la base de données (avec des identifiants uniques) et ont été classés en 94 morphotypes.** Des biopsies de ces échantillons sont stockées dans les congélateurs -80°C de l'Université de Mayotte.

=> *Bilan barcoding* : Au total, **l'ADN de 322 échantillons représentant 94 morphotypes ont été extraits** depuis le début du projet EpoDic II et ont été traités selon le protocole mis en place durant EpoDic I. Parmi ces échantillons 37% ont été prélevés durant EpoDic I, 29% durant EpoDic II et 34% provenant d'autres projets (MaySponge, stage étudiants). L'ensemble des échantillons d'extraction ont tous été traités par PCR avec 3 couples d'amorces ciblant respectivement le COI, le 28S et l'ITS2. **Cela représente ~1000 PCRs effectuées.** Chaque produit de PCR a été visualisé par électrophorèse sur gel d'agarose et envoyés à séquencer lorsque l'amplification était jugée satisfaisante. Au total ~400 produits de PCR ont été envoyés à séquencer (technologie Sanger) à travers plusieurs envois entre 2022 et 2023 (Eurofins, Allemagne). Après un contrôle qualité 199 séquences ont été déposées dans la base de données. Les analyses phylogénétiques réalisées derrière ont permis de confirmer que 73% d'entre elles correspondaient bien à de l'ADN d'éponges, 33% ne pouvaient être attribuées avec certitude à des éponges (soit parce que l'ADN provient d'autres organismes marins, soit parce que l'état de base de données de référence ne possède pas de séquences de référence suffisamment proches). **La base de données est donc constituée à ce jour de 132 séquences ADN d'éponges, dont 28% sont des séquences de 28S, 40% de COI et 41% d'ITS2.**

=> *Bilan Analyse de microscopie* : La base de données renseigne **la composition en spicule et leur organisation tissulaire de 72 morphotypes** (pas toutes les éponges ont des spicules siliceux).

=> *Bilan photographies* : **81 Go de photos d'éponges sont stockées dans un dossier Dropbox.** Une sélection de ces photos est disponible dans un fichier ppt. Ce dernier fichier, rend plus ergonomique le lien entre photo et morphotype puisque chaque slide correspond à un morphotype avec une photographie prise *in situ*.

D. Organisation de l'École Eponge Janvier 2024

En janvier 2024 s'est déroulée une formation portant sur le modèle éponge. La formation avait pour objectif à moyen / long terme d'améliorer le recensement taxonomique des éponges et de faire émerger une synergie autour de ce modèle à fort potentiel pour le territoire. Pour cela deux sous objectifs étaient visés :

- OBJECTIF 1 *Montée en compétence* : L'école éponge se propose de former des acteurs de l'environnement du territoire à l'acquisition de données d'aide à l'identification des éponges.
- OBJECTIF 2 *Sensibilisation* : En familiarisant les participants au modèle éponge, leur caractéristiques, leurs diversité morpho-anatomique, leur écologie, leur biologie, l'école avait pour objectif d'acculturer le territoire à ce modèle.

D'un point de vue organisationnel, cette école s'est organisée en deux parties. Une première partie articulée autour de trois types d'activité détaillés (i) La partie « terrain » qui avait pour objectif de former les participants à l'acquisition de données « in vivo » nécessaires à la description et l'identification taxonomique des éponges (ex. méthode photographique, description de la texture, couleur, habitat, écologie,...). (ii) une partie laboratoire avait pour objectif de former les participants au renseignement d'une fiche de description des éponges rendant compte de plusieurs aspects du spécimen, du macro au microscopique (organisation tissulaire, spicules). (iii) une partie conférence avait pour objectif de faire découvrir la richesse de ce groupe et des problématiques abordées par les chercheurs. Le second volet de l'école éponge, dédié à un pool de personne plus restreint avait pour objectif d'identifier les éponges les plus communes du platier frangeant de Mayotte.

Cette école a été cadrée par la venue de cinq experts sur le territoire :

1. Thierry Perez, Dr CNRS IMBE (Marseille)
2. Jean Vacelet, Directeur de Recherches émérite au CNRS (Marseille)
3. Michelle Klautau, Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil)
4. Charlotte Simmler, CR CNRS IMBE (Marseille)
5. Marie Grenier Doctorante IMBE (Marseille)

Au total 25 participants ont suivi la première partie, provenant d'horizons diverses : une forte majorité venant du pôle ingénierie et opérateur du PNMM, des personnels chercheurs et techniques de l'Université de Mayotte, des professeurs de l'académie de Mayotte, du milieu

associatif (Oulanga Na Nyamba), du monde professionnel (Jolly Rogers) et politique (conseil départemental). Malheureusement le déroulement de la seconde partie a été impacté par les blocages qui ont commencé au sud de l'île à partir du lundi 22 janvier. Il a été impossible d'avoir accès aux moyens nautiques ou au laboratoire de l'Université et nous n'avons donc pas pu réaliser les objectifs fixés.

08-janv	09-janv	10-janv	11-janv	12-janv	13-janv	14-janv
					Départ Marseille	Arrivée Mayotte / Location Europcar / Cazabalone
15-janv	16-janv	17-janv	18-janv	19-janv	20-janv	21-janv
Cours CUFR (salle TP2) Intro generale / Biologie des éponges / Taxonomie des éponges	Cours CUFR (Salle TP2) Evolution des éponges (michel klauttau) / Travailler sur le modèle Eponge (preparation terrain & echant/onnage)	TP CUFR (salle TP 2) Traitement des échantillons	TP CUFR (salle TP2) Traitement des échantillons	Cours CUFR (salle TP 2) Métabolomique biodchimie des éponges / Relation symbiotiques chez les éponges	Journée OFF Plage N'Gouja	Journée OFF
				Conférence		
Cours CUFR (salle TP2) Taxonomie des éponges (suite)	Atelier PMT Plasier ABALONE(Frangeant 3 babobas, travail en binôme)	Atelier Plongée ABALONE (Récif Chirarani, palanquée débutant encadrée et palanquées autonomes)	TP CUFR (Salle TP2) Traitement des échantillons (suite) //14h30 Cours Taxonomie des grands groupes d'éponges	(Apéro après midi Sakouli)		
22-janv	23-janv	24-janv	25-janv	26-janv	27-janv	28-janv
Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR
Depart Jean Vacelet + Marie Simmler 20h00	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Prospection Libertalia CUFR / Laboratoire CUFR	Depart Michel Klautau 15h40 / Fin location Cazabalone	
29-janv	30-janv	31-janv	01-févr	02-févr	03-févr	04-févr
Prospection / Laboratoire		Départ Thierry et Marie 15h55 / Fin location Europcar				
Prospection / Laboratoire						

Figure 3 Planning prévisionnel de l'organisation logistique et pédagogique de l'école éponge

Photos de la partie terrain de l'école éponge dans les locaux d'Abalone plongée.

les données issues d'EpoDic I. Une première partie sera dédiée à la description des variations spatiales des assemblages en termes d'abondance et de richesse d'éponge. Une seconde partie sera dédiée à de la modélisation afin de comprendre comment l'environnement, et plus particulièrement l'anthropisation des bassins versants adjacents, influence les assemblages d'éponges.

A. Patron de variation de diversité et d'abondance stations

Les zones 4 et 5, au pied du tombant sont les zones qui accueillent le plus de richesse et d'abondance d'éponges (voir figure 4a). La zone qui accueille le moins d'éponge correspond à la zone 3, qui est systématiquement entièrement recouverte de corail. Notons que nous avons toujours observé des éponges dans toutes les stations. Comme observé durant EpoDic I, on observe une augmentation de la richesse et de l'abondance des éponges en fonction du niveau d'anthropisation des bassins versants adjacents (colorés en rouges dans la figure 4a).

On observe globalement une corrélation positive entre le nombre d'occurrence des éponges et leur abondance par transect, ce qui veut dire que globalement, les espèces fréquentes sont en général abondantes (figure 4b). Néanmoins cette corrélation n'est que partielle, car certains morphotypes déroge largement à cette règle. Par exemple, l'éponge correspondant au morphotype 9 « croute grise » (non identifié) est présent dans peu de stations, mais lorsqu'elle est présente, elle se retrouve en très forte abondance. C'est d'ailleurs elle qui a le plus haut aux d'abondance sur un transect. Citons également le morphotype 2 « GN », 53 et 64. Il y a certains cas de morphotypes qui ne sont présents que sur une seule station mais en très forte abondance, c'est le cas des morphotypes 68 & 69.

Figure 4 *Patterns de variation spatiale de diversité et d'abondance des éponges du récif frangeant.* En A) est présenté les variations spatiales de richesse et d'abondance d'éponges dans chacune des zones 1 à 5 et par stations ensuite. En B) est présenté la relation entre l'occurrence (nombre de station où on la détecté) et l'abondance moyenne de chaque morphotype. En C) est présenté les analyses en coordonnées principales (PCoA) basé sur les distances de Jaccard (données présence – absence) en C) et de Bray-Curtis (qui tient compte des abondances) en D). Les codes couleurs de chaque station correspond aux couleurs de l'analyse archétypal des conditions environnementales (bleu= Enrichissement; rouge= Anthropisé; vert=Oligotrophe).

En ce qui concerne les analyses de beta diversité, comme dans les données de EpoDic I, les assemblages sont principalement déterminés par la zone (1 à 5) du récif frangeant (1ere axe des PcoA Figure 4c & 4d). Les assemblages sont ensuite influencés par le type d'environnement, et plus particulièrement par le niveau d'anthropisation (qui correspond aux stations isolées sur l'axe 2 des PCoA). Notons que les deux PCoA présentent des distributions similaires ce qui suggèrent que les espèces rares (peu occurrentes) n'influencent que peu les variations d'assemblages.

B. Déterminisme environnemental des assemblages d'éponges : processus d'anthropisation du lagon

Figure 5. Effets directes, indirectes et total des variables environnementales sur la richesse et l'abondance des éponges du récif frangeant. Les barres représentent les effets moyens standardisés ainsi que leur intervalle de confiance. Les noms des variables sont colorés en fonction de leur nature: En orange celles liées à l'activité humaine, en vertes celles liées à la géographie, en bleue celles liées à la qualité des eaux et en jaune celles liées à la qualité du substrat.

Figure 6. Diagramme de corrélation représentant les relations causales entre les conditions environnementales et les abondances d'éponges (A) et de richesse (B). L'épaisseur des lignes correspond à l'intensité absolue des effets. La variance standardisée pour chaque variable endogène (R^2) sont spécifiés entre parenthèse. Les noms des variables sont colorés en fonction du contexte: En orange celles liées à l'activité humaine, en vertes celles liés à la géographie, en bleue celles liés à la qualité des eaux et en jaune celles liés à la qualité du substrat. N'est représenté que les variables ayant un effet total significatif sur les abondances d'éponges et leur richesse. Les traits en pointillés représentent les variables avec un effet significatif total mais sans effets significatifs directs ou indirectes.

Les analyses causales nous permettent de tester les liens entre plusieurs variables et ainsi voir quels sont les « chemins » des effets de l'anthropisation sur les éponges, qu'ils soient directs ou bien « transitent » par une variable intermédiaire. On parlera alors de médiation.

Globalement les variables qui agissent sur les éponges sont les variables d'anthropisation des bassins versants, de la qualité des eaux (nitrite et turbidité) et du substrat (richesse surtout) (figure 5). Notons que la profondeur a également un effet fort qui peut-être expliqué par la très forte zonation qu'il existe sur le récif frangeant entre les zones du platier et les zones post frangeant.

Ce que nous montrent ces analyses c'est que l'anthropisation des bassins versants à travers la surface urbanisée et la densité de population influence la richesse et l'abondance des éponges (figure 5). Par exemple la surface urbanisée influence directement la richesse, elle l'augmente à mesure que la surface urbanisée grandit. En revanche les effets de la densité des populations

est plus complexe car elle agit de manière directes et indirectes (figure 5 & 6), et que ces deux processus peuvent être antagonistes. C'est-à-dire que la densité de population diminue la richesse et l'abondance des éponges mais l'augmente de manière indirecte, en agissant sur la diversité du substrat et la qualité des eaux (turbidité, nitrite) (figure 6). L'effet total est légèrement positif (figure 5). Ainsi ces analyses nous révèlent des processus « cachés » de l'anthropisation.

D'autres effets se révèlent. Il y a tout d'abord le fort effet du substrat dont la diversité augmente positivement la richesse et l'abondance des éponges (figure 5). La profondeur augmente également la richesse et l'abondance des éponges. Enfin la couverture corallienne a un effet négatif sur l'abondance des éponges mais pas sur la richesse (figure 5).

IV. Identification d'espèce indicatrices

Afin d'identifier des OTU rendant compte d'un état du milieu nous avons réalisé deux types d'analyses : une analyse des redondances et une analyse d'espèces indicatrices d'un type de milieu (figure 7). Ces analyses ont pour logique d'étudier les relations entre la distribution de chacune des espèces et les conditions environnementales associées. Ces analyses correspondent à des analyses réalisées dans EpoDic I mais avec une plus grande puissance (effort d'échantillonnage plus important). L'analyse des redondances permet de révéler les associations entre espèces et différentes variables environnementales. L'analyse d'espèces indicatrices mesure deux composantes, la fidélité (le % de fois où on le retrouve dans les stations concernées) et la spécificité (la probabilité qu'une occurrence de l'espèce corresponde à une station du groupe concerné) de chaque espèce à un type des trois types de milieux défini précédemment : Anthropisé, Oligotrophe ou « enrichie » (tableau 2).

Figure 7. Analyse des redondances entre les assemblages d'éponges et les conditions environnementales. Le pourcentage d'inertie de chacun des deux axes est indiqué en %. Les cercles représentent les points d'échantillonnage et sont colorés en accord avec la zonation du frangeant (rouge = zone 1; noire = zone 2; vert = zone 3; bleu sombre = zone 4; bleu clair = zone 5) et les carrés jaunes représentent les éponges. Seules sont représentés les éponges pour lesquels le cumul de leurs valeurs propres sur les deux axes sont supérieurs 0.5.

Comme suggéré plus haut la profondeur est une variable majeure pour la distribution des espèces puisqu'elle contribue fortement à la construction du premier axe de l'analyse des redondances. Dans cette dimension, les zones (platier vs frangeant) étant associés à différentes profondeurs les transects des zones 1 et 2 du platier s'opposent aux zones 4 et 5 du frangeant, la zone 3 étant intermédiaire (voir Figure 7). Certains OTUs sont associés à des profondeurs importantes (ex OTU 28, *Stylissa carterii*) alors que d'autres sont associées à des profondeurs faibles (OTU 10 & 11 *Stylissa massa*). Conformément à ce que nous avons vu durant EpoDic I, le OTU 54 (*Mycale sp*) et 27 (*Paratettilla bacca*) et désormais le 57 (*Speciospongia sp*) sont fortement associés à l'anthropisation (tableau 2). *Stylissa carterii* (OTU 28) est caractéristique des milieux enrichie (donc sans être associé forcément liée à l'anthropisation –Baie de Bouéni) et *Haliclona fascigera* des milieux oligotrophes (OTU 31) (tableau 2).

Type de station	OTU	Spécificité	Fidélité	Statistique	P-value
	54 (<i>Mycale humilis</i>)	0.76	1.00	0.87	0.010
Anthropisation	27 (<i>P. bacca</i>)	0.67	1.00	0.82	0.025
	57 (<i>Sphaciospongia sp</i>)	0.86	0.43	0.61	0.035
Enrichissement	Morphotype 13	0.90	0.60	0.73	0.030
	28 (<i>S. carteri</i>)	0.50	1.00	0.71	0.045
Oligotrophie	31 (<i>H. fascigera</i>)	0.95	0.64	0.78	0.005

Table 2. Espèce indicatrices de chaque typologie des stations

V. Conclusions et perspectives

Ce deuxième volet d'EpoDic confirme que les éponges ont un puissant potentiel de biodiagnostic pour le lagon de Mayotte, notamment pour suivre les effets de l'anthropisation.

Perspectives bioindication Les volets d'EPoDic I & II nous ont permis de caractériser les variations spatiales des éponges du platier. Grâce à la puissance du jeu de données nous avons pu identifier des espèces indicatrices des milieux, notamment du niveau d'anthropisation des bassins versants adjacents. Il est envisageable de développer des indices basés sur l'abondance de quelques espèces, assez fréquentes et facilement reconnaissables. Cependant il sera nécessaire d'intégrer les variations temporelles en réalisant un rééchantillonnage des stations (dont les premières ont été échantillonnées en 2021). L'intégration de ces variations temporelles sera une étape décisive pour le développement d'indice car il permettra de mesurer le niveau de variation des assemblages dans un contexte environnementale donné, ce qui in fine permettra de tester statistiquement l'écart d'un assemblage par rapport à un état de références.

Perspectives sur la compréhension des processus d'anthropisation du lagon Dans ce deuxième volet d'EpoDic, nous avons pu étudier les processus d'anthropisation, en mettant en avant deux médiateurs que sont la qualité des eaux et la qualité du substrat. Pour cela nous nous sommes appuyés sur de données synthétique de la qualité des eaux acquises dans le cadre de suivis environnementaux (Nitrate, Chlorophylle, Turbidité et note DCE). Ces variables nous ont permis de faire ressortir des tendances nettes et de dissocier plusieurs processus

d'anthropisation. Cependant, ces mêmes processus sont complexes, pouvant être antagonistes, et des acquisitions plus fines permettraient de mieux étudier les relations qualité des eaux et éponges. Certains effets directs des variables d'anthropisation demeurent surprenants et restent à éclaircir. Par exemple, les modèles ont montré que la densité humaine diminuait directement la richesse des éponges. A ce stade nous ne pouvons exclure que nous ne prenons pas en compte toutes la dimension caractérisant la qualité des eaux. Par exemple, le taux de phosphate, la température, ou bien des polluants pourraient être des médiateurs des effets de la densité humaine. Il est donc important à l'avenir de réfléchir à une acquisition des données de qualité des eaux plus intégrative, à la fois dans la diversité des composantes mesurées, mais également dans le temps, pour permettre d'avoir une caractérisation moins grossière des conditions environnementales de chaque station. A l'avenir il faudra préciser ces processus grâce à un suivi temporel et par l'acquisition de mesures plus fines de la qualité des eaux.

Référencement des éponges de Mayotte L'état du référencement taxonomique des OTUs d'éponges observés depuis EpoDic I reste insatisfaisant car seule ~10% des morphotypes observés ont été identifiés au genre. Ceci s'explique par la difficulté à travailler sur des organismes sans plan d'organisation contrairement à la plupart des organismes pluricellulaires. Néanmoins, beaucoup de chemins ont été parcouru depuis 2020. Avec la collaboration des experts éponges de l'IMBE à Marseille, initiée à la fin d'EpoDic I, nous sommes montés en compétence ce qui a abouti à la mise en place d'une base de données intégrative destinée à la caractérisation et la bancarisation des éponges de Mayotte. Cette base de données bancarise de nombreuses données : les métadonnées d'échantillonnage (données GPS des sites de prélèvement, date, profondeur), des photos *in situ* et anatomiques des éponges, des résultats d'analyses des spicules et des données génétiques. Etant donné que les échantillonnages d'EpoDic I & II ce sont principalement focalisés sur les « macro-éponges » du platier du récif frangeant, il reste un énorme travail de référencement à réaliser au vu de la diversité des éponges dans le reste du lagon, incluant les éponges encroutantes et de petites tailles. Nous espérons que l'école éponge, qui avait pour principale objectif de former un maximum d'acteur du territoire sur le modèle éponge, permettra d'initier une synergie qui accélèrera le référencement des éponges de Mayotte.

